

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ
И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ
Серија I, год. XIV

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НОВИ САД

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
КРАГУЈЕВАЦ

СРПСКИ ЈЕЗИК
XIV/1–2

Београд, 2009.

811.163.41'374

ПРВОСЛАВ РАДИЋ (Београд)

СРПСКО-МАКЕДОНСКЕ ЛИНГВИСТИЧКЕ ТЕМЕ У
ЕНЦИКЛОПЕДИЈИ СРПСКОГ НАРОДА
Завод за уџбенике, Београд 2008.

У раду се анализирају одреднице садржане у *Енциклопедији српског народа* (Београд 2008) које се односе на српско-македонска лингвистичка питања. Указује се на низ могућности да се у следећим издањима ове, или сличних енциклопедија овакве теме успешније заступе.

Кључне речи: српско-македонска питања, енциклопедија, одредница, филологија, лингвистика, књижевни језик

Прошле године се у издању Завода за уџбенике појавило значајно дело наше културе, *Енциклопедија српског народа* (Београд 2008). Иако нужно усмерена на питања везана за српски народ, Енциклопедија је по много основа, с разлогом, своју концепцију шире засновала, укључујући у своје одреднице низ других, бочних питања. У том домену нашле су се и поједине лингвистичке теме из области међусобних веза српског и осталих народа.¹

И из области српско-македонских језичких и културолошких односа, појавила се потреба за једним бројем одредница које је Редакција затражила од појединих аутора, а они су, наравно, били замољени да и сами предложе један број одредница. Овај прилог има циљ да, на месту где се може више простора посветити појединим питањима, представи ове енциклопедијске одреднице. Одреднице се анализирају у распону од могућег и жељеног, – када је реч о предлозима текста одредница, – до оствареног, тј. објављеног,

¹ На молбу Редакције, упућен је од стране српских стручњака, свакако, много већи број предлога-одредница од оног који је објављен. У том смислу је и текст многих одредница, због ограниченог обима Енциклопедије, морао бити сведен на најужи обим.

када је реч о завршној верзији одредница које су се нашле у Енциклопедији. Извесна појашњења и допуне које овде прилажем, везани су, дакле, за поједине српско-македонске теме које нису представљене, или су врло скромно заступљене у Енциклопедији, уз ризик да се таква скраћења текста одразе и на непрецизност и нејасноће у вези са појединим питањима. Оваква појашњења могу, верујем, бити корисна у сличним издавачким подухватима који чекају српску културу.

1.1. Најпре, један мањи број предложених одредница из српско-македонског тематског круга није нашао место у Енциклопедији.² У енциклопедији се, тако, није нашао одредница *Македонистика у Србији*:

Македонистика у Србији. Коначним признавањем македонске нације и језика и формирањем македонске републике у оквиру комунистичке Југославије, стекли су се у Србији после Другог светског рата услови за развој македонистике као посебне лингвистичке и књижевне дисциплине. Међу оснивачима су се нашао најпознатија имена српске филологије, професори Филолошког факултета у Београду, Александар Белић и Михаило Стевановић, лингвисти, те Слободан Ж. Марковић, књижевни историчар. На Филозофском факултету у Новом Саду од 1958. македонски језик и књижевност предаје Војислав Илић, а од 1960. предаје ове предмете и на Филолошком факултету у Београду. Знатан допринос београдској македонистици дао је и књижевни историчар Христо Георгиевски (1943–2000). Македонистика је негована и на факултетима у Приштини, Нишу и Крагујевцу. Као лектори, одн. гостујући професори из Републике Македоније на србијанским факултетима су радили Божидар Видоески, Борис Марков, Људмил Спасов и др. Политичка криза, а затим и распад СФР Југославије, одразили су се на стање македонистике у Србији.³

1.2. И један број одредница посвећен појединим личностима (Б. Конески, Х. Поленаковић) није ушао у Енциклопедију. Исп.:

Конески, Блаже (Небрегово код Прилепа, 1921 – Скопље, 1993), македонски лингвист, књижевни историчар, књижевник, преводилац, професор Филолошког факултета у Скопљу, члан МАНУ. У Крагујевцу је завршио гимназију, где пише и прве стихове на српском језику. Студирао је филологију у Београду и Софији. Био је члан многих академија наука (члан САНУ од 1967) и добитник многих југословенских награда и признања (нпр. Његошеве награде). Међу објављеним делима истичу се: *Горски венец* П.П. Његоша (прев., Скопје 1947), *Речник на македонскиот јазик, со српскохрватски толкувања* (Скопје 1961–1966, ред.), *Избрани дела* (Скопје 1967), *Македонскиот XIX век* (Скопје 1986).

Поленаковић, Харалампие (Поленаковић, Харалампие, Гостивар, 1909 – Скопје, 1984), македонски историчар књижевности и књижевни критичар, фолклорист, професор Скопског универзитета, члан МАНУ. Професионалну делатност започиње као асистент на Филозофском факултету у Скопљу (1935–1941) и Филозофском факултету у Београду (1941–1946). Био је редовни професор Филозофског факултета у Скопљу и редовни члан МАНУ, као и дописни члан САНУ. У око 500 стручних и научних прилога разматра и дело В. Карацића, Д. Обрадовића, П.П. Његоша, И. Војновића, П. Прерадовића, П. Кочића,

² Наводим текстове одредница, како оних које сам написао на предлог Редакције, тако оних које сам и сам предложио да буду укључене у Енциклопедију.

³ Под одредницом *Македонистика* укључен је текст другог аутора.

А. Крстића, Б. Нушића, Ј.С.Поповића и др. Најзначајнија дела: *Кореспонденцијата на Јордан Хаџи Константинов Цинот со Друштвото српске словесности* (Скопје 1955), *Константин Миладинов, Творби* (Скопје 1958, прир.).

2.1. Меѓу одредницама прихваћеним за објављивање у Енциклопедији нашао се *Македонски језик*, као и неколико одредница посвећених ауторима – *Пејчиновић Кирил*, *Хаџиконстантинов Јордан (Цинот)*, *Пуљевски Ђорђе*, *Мисирков Крсте* и *Илић (Илијашевић) Војислав*. Већина ових одредница целовито је пренесена, уз мања сажимања и интервенције које, ипак, нису битније реметиле смисао текста, нити његове стилске одлике. Изузетак је одредница *Македонски језик*. Предложени текст одреднице гласио је овако:

Македонски језик. Јужнословенски језик, језик македонских Словена који се развио на југу Балкана, у непосредном контакту са другим словенским, али и несловенским језицима. Већ у 9. веку ушао је у основицу првог словенског књижевног језика – старословенског. Заједно са бугарским, припада источнојужнословенској језичкој грани, али у бројним особеностима битно одступа од источне (А. Меје) и прикључује се западној грани, односно српском језику (*к, њ* као континуанти старих **čj, *dj*, екавска вредност *ј*ата и др.). Говори смештени на северу Р. Македоније показују чврсту генетску везу са србијанским говорима (Б. Видоески). На знатном делу македонске територије, у оквиру тзв. централног дијалекта (Велес – Битољ – Прилеп), формиран је и низ типично македонских језичких одлика које су карактеристика и македонског стандарда (исп. мак. *ден, сон* : срп. *дан, сан*, буг. *ден, сџн*; мак. *носиме* : срп. *носимо*, буг. *носим*, итд.). Ту специфичност су подржале и поједине несловенске језичке црте (тзв. балканизми), махом структурног типа, које су се прошириле на балканословенске језике и посебно дошле до изражаја у деловима македонске области, па отуда и у македонском стандарду (исп. мак. *Ме гледаш* : срп. *Гледаш ме*, буг. *Гледаш ме*).

Друштвеноисторијске прилике на Балкану дуго су ономогућавале признање македонске нације и м.ј. Ни после Балканских ратова (1912–1913), када је на Балкану сломљена Отоманска империја и када је вардарски део Македоније ушао у састав Србије и, убрзо затим, Краљевине Југославије (а остали делови припали Грчкој и Бугарској) – македонска нација и м.ј. нису официјелно признати. Ипак, македонска реч из Вардарске Македоније тада је присутна у Краљевини Југославији у бројним листовима и часописима, у позоришним наступима и др., иако углавном под окриљем неговања словеномакедонског фолклорног идентитета. У том периоду су и захтеви за македонским националним признањем појачани, уз знатну улогу спољњег фактора (исп. Большая советская энциклопедия). Македонска нација и м.ј. признати су, тако, тек крајем Другог светског рата, формирањем комунистичке федеративне Југославије, те њене републике Македоније која је остала у границама претходне, Вардарске Македоније. Тада је извршена и македонска књижевнојезичка кодификација на бази централних говора, што је заговарао још К. Мисирков почетком 20. века. У писму је прихваћена вуковица (ћирилица) и фонолошки принцип, уз одређене граfiјске измене као резултат политичких компромиса. Значајну улогу у процесима кодификације имали су Б. Конески и А. Белић. Македонским језиком данас говори око 2 милиона људи, углавном у Р. Македонији, делом и у суседним државама, где Македонци и м.ј. имају различите политичке статусе.

2.1.1. Овај текст је од стране Редакције битно скраћен, што није могло представљати посебан проблем да механичка скраћења нису понегде реметила и смисао ауторовог текста, односно омогућавала погрешно разумевање

појединих језичких појава. Ево првог примера. У изворном ауторовом тексту стајало је:

Заједно са бугарским, [македонски] припада источнојужнословенској језичкој грани, али у бројним особеностима битно одступа од источне (А. Меје) и прикључује се западној грани, односно српском језику (*ќ*, *џ* као континуанти старих **tj*, **dj*, екавска вредност јата и др.). Говори смештени на северу Р. Македоније показују чврсту генетску везу са србијанским говорима (Б. Видоески).

У енциклопедијској одредници пише следеће:

Припада источнојужнослов. језичкој грани, али у бројним особеностима битно одступа од ње и прикључује се западној грани, односно срп. јез. (говори на северу Р. Македоније).

На основу овога што пружа Енциклопедија, могло би се закључити да се македонска језичка територија приближава западној јужнословенској грани управо својим северним говорима, што није тачно. Ту склоност македонски језик показује на својој широј територији, тј. на читавој оној области на којој су заступљене африкате *ќ*, *џ* (као континуанти старих **tj*, **dj*), екавска вредност јата и др., што је, на пример, одлика и македонског књижевног језика. Што се говора северне Македоније тиче, непосредно ослоњених на србијанско-македонску државну границу, они су, како и стоји у изворном ауторовом тексту, *генетски везани за говоре Србије* (и српски језик уопште), те блискост ове две зоне не може бити илустрација везе између источнојужнословенске и западнојужнословенске језичке гране (нпр. македонског и српског).⁴

2.1.2. Илустративан је и следећи пример из исте одреднице. У изворном ауторовом тексту стајало је:

На знатном делу македонске територије, у оквиру тзв. централног дијалекта (Велес – Битољ – Прилеп), формиран је и низ типично македонских језичких одлика које су карактеристика и македонског стандарда (исп. мак. *ден*, *сон* : срп. *дан*, *сан*, буг. *ден*, *сџн*; мак. *носиме* : срп. *носимо*, буг. *носим*, итд.).

У енциклопедијској одредници читамо:

На знатном делу македонске територије формиран је низ типично македонских јез. стандарда.

Овде, очито, насумично скраћен текст погрешно сугерише читаоцу да на македонској територији функционише више (и то „типичних“) македонских језичких стандарда. Но, доброћудност ове редакторске омашке је у њеној очигледности.

⁴ На другој страни, због недовољног представљања македонских језичких специфичности (в. даље), неупућен читалац би тако могао разумети и да су говори шире македонске територије (без северних дијалеката) поистовећени са бугарским.

*

Енциклопедија српског народа, као значајан издавачки подухват, укључила је широк спектар тема из области лингвистичких и културолошких односа српског и других народа. Иако је овај издавачки план успешно окончан, поједини, мање-више, технички пропусти у одредницама које обрађују област српско-македонских односа обавезују издавача и у будућности.⁵

SERBISCH-MAZEDONISCHE LINGUISTISCHE THEMEN
IN DER *ENCIKLOPEDIJA SRPSKOG NARODA*

Resümee

In der Arbeit werden in der *Enciklopedija srpskog naroda* (Belgrad 2008) enthaltene Stichwörter, die sich auf serbisch-mazedonische linguistische Fragen beziehen (*Makedonski jezik*, *Pejčinović Kiril*, *Hadžikonstantinov Jordan*, *Puljevski Dorđe* und *Misirkov Krste*), analysiert. Autor schlägt auch eine Zahl von neuen Stichwörter (z.B. *Vojislav Ilić*, *Blaže Koneski*, *Haralampije Polenaković*) vor, hinweisend auf eine Reihe von Möglichkeiten, damit in den nächsten Enzyklopädieausgaben Themen aus diesem Gebiet noch erfolgreicher vertreten werden.

Prvoslav Radić

⁵ У том распону различитих техничких пропуста, бележимо и оне који се тичу дуплираних одредница. Тако се одредница **Младенов Марин** у Енциклопедији нашла два пута, написана од стране два различита аутора.